

Внутренняя энергия идеального газа

¹ Якубова Шохидахон Кадыровна , ² Хошимов Хусанбой Анваржон угли

¹ Ферганский Государственный Университет доцент кафедры физики

² Ферганский Государственный Университет преподаватель

Аннотация

В этой статье рассматривается на классической основе с привлечением доступных учащимся сведений об атомно-молекулярном строении тел и силах взаимодействия между частицами.

Ключевые слова: внутренняя энергия, тепловые явления, идеальный газ, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс, взаимодействия, молекула.

Курс молекулярной физики углубляет такие важные понятия, как работа, количество переданной теплоты, внутренняя энергия, дает более полное разъяснение основ молекулярно-кинетической теории, вывод основного уравнения этой теории для газов и молекулярно-кинетическую трактовку температуры. Свойства жидкостей и твердых тел рассматриваются на классической основе с привлечением доступных учащимся сведений об атомно-молекулярном строении тел и силах взаимодействия между частицами [1].

В школьный курс физики введено и широко используется понятие о внутренней энергии, которое способствовало правильному истолкованию тепловых явлений. В новой программе по физике сделан еще один шаг в этом направлении — предусмотрено изучать вопрос об изменении внутренней энергии идеального газа при изменении его состояния. Он изучается после того, как рассмотрены первый закон термодинамики

$$Q = \Delta U + A$$

(Q — сообщенное телу количество теплоты, ΔU — изменение внутренней энергии тела и A — совершенная телом механическая работа) и выражение для работы, совершаемой газом при ее расширении,

$$A = p \Delta V$$

(p — давление газа и ΔV — приращение его объема).

В международной системе единиц количество теплоты и работа измеряются в одних и тех же единицах - джоулях. Поэтому механический эквивалент теплоты не вводится. Если количество теплоты измеряется в калориях, то связь между ним и работой устанавливается с помощью коэффициента перехода от одних единиц в другие.

Внутренняя энергия системы складывается из энергии поступательного и вращательного движения молекул и колебательного движения атомов, из энергии взаимодействия молекул, внутри атомной энергии, внутри ядерной энергии и др. При тепловых процессах изменяются в основном лишь кинетическая и потенциальная энергия молекул. Поэтому при изучении тепловых явлений, происходящих при не очень высоких температурах, под внутренней энергией понимают лишь ту ее часть U которая складывается из кинетической энергии беспорядочного движения молекул E_k и их взаимной потенциальной энергии E_n т. е.

$$U = E_k + E_n.$$

В идеальном газе взаимодействием молекул пренебрегают. Поэтому потенциальная энергия молекул равна нулю. В этом случае внутренняя энергия газа - это энергия беспорядочного движения молекул. В школьном курсе физики рассматривается изменение внутренней энергии идеального газа при изотермическом и адиабатном процессах [1,4].

Изотермический процесс.

Физический процесс, протекающий при неизменной массе ($m = \text{const}$) и температуре ($T = \text{const}$), называется изотермическим процессом.

Закономерность изотермического процесса независимо друг от друга была открыта английским ученым Р. Бойлем и французским ученым Э. Мариоттом. Поэтому данная закономерность, была названа законом Бойля – Мариотта.

Для осуществления изотермического процесса систему обычно помещают в термостат, теплопроводность которого велика, так что теплообмен с системой происходит достаточно быстро по сравнению со скоростью протекания процесса, и, температура системы в любой момент практически не отличается от температуры термостата (рис. 1).

$$T = \text{const}$$

Рис. 1.

Этот процесс совершается при постоянной температуре. Поэтому согласно уравнению состояния идеального газа

$$pV = \text{const.}$$

При подводе к газу некоторого количества теплоты изменяются только давление p и объем газа V (рис. 2),

а внутренняя энергия газа остается постоянной. Это можно иллюстрировать описанием следующего опыта.

Рис. 2. Изотерма.

Два баллона соединены между собой при помощи трубки, перекрытой краном. Один из баллонов наполнен воздухом, другой - пустой. Оба баллона помещены в калориметр с водой. Если кран открыть, то воздух будет перетекать в пустой баллон до тех пор, пока давления в них не сравняются.

При этом объем газа увеличивается, а давление уменьшается. Температура же воды в калориметре остается неизменной. Значит, расширение газа в пустоту идет при постоянной температуре. Внутренняя энергия идеального газа не зависит от объема и давления.

Итак, при изотермическом процессе внутренняя энергия идеального газа не изменяется:

$$\Delta U = 0$$

Для этого случая согласно закону сохранения энергии

$$Q = A.$$

Следовательно, сообщенное идеальному газу при изотермическом процессе количество теплоты расходуется целиком на совершение внешней работы [2,4].

Адиабатный процесс.

Процесс, который происходит без обмена тепловой энергии окружающей средой, называется адиабатическим процессом.

Адиабатический, или адиабатный процесс — термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством. Серьезное исследование адиабатических процессов началось в XVIII веке.

В целом термин адиабатический в разных областях науки всегда подразумевает сохранение неизменным какого-то параметра. Например, молекула всегда остается в первом возбужденном состоянии вне зависимости от изменения положения атомных ядер. Соответственно не адиабатическим называется процесс, в котором происходит изменение какого-то важного параметра.

В термодинамике, адиабатический процесс является частным случаем политропного процесса, так как при нём теплоемкость газа равна нулю и, следовательно, постоянна.

При этом процессе нет теплообмена между газом и окружающей средой. Поэтому $Q = 0$. При расширении газа изменяются давление и объем (рис. 3).

Рис. 3. Адиабата.

По закону сохранения энергии

$$0 = \Delta U + A,$$

или

$$A = - \Delta U.$$

Следовательно, внешняя работа расширения газа совершается за счет его внутренней энергии, на что указывает знак минус при AU , и газ охлаждается. При сжатии газа совершается работа над газом, и работа газа отрицательна. Поэтому

$$0 = \Delta U - A$$

и

$$A = \Delta U.$$

Таким образом, за счет работы сжатия внутренняя энергия газа увеличивается и его температура растет.

Политропный процесс – это процесс, в котором теплоемкость остается постоянной. Политропным процессом являются изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы, потому что все они имеют общую особенность - они происходят при постоянной теплоемкости.

В первых двух процессах теплоемкости соответственно равны C_v и C_p , в изотермическом процессе ($dT = 0$) теплоемкость равна бесконечности, в адиабатном политропном процессе равна нулю. График политропного процесса показан ниже (рис. 4) [1,2]

Рис. 4. Политропные процессы.

В заключение заметим, что нет необходимости отдельно изучать тепловое расширение газов, жидкостей и твердых тел с применением коэффициента теплового расширения. Общий подход здесь очевиден.

Для тела в любом из трех агрегатных состояний коэффициент объемного расширения при нагревании имеет один и тот же смысл, который определяется формулой

$$\beta = \frac{V_t - V_0}{V_0 t}$$

Для газов коэффициент объемного расширения – постоянная величина

$\beta = \frac{1}{273} \approx 0,00366$ Для разных жидкостей он неодинаков, но примерно равен 0,001.

Для разных твердых тел он неодинаков и меньше, чем для жидкостей.

Литература

1. Савельев И. В. Курс общей физики: Молекулярная физика и термодинамика. — М.: Астрель, 2001. — Т. 3.

2. Ахмедов, Баходир Бахромович, Муминов, Ислонжон Араббоевич, & Хошимов, Хусанбой Анваржон Угли (2022). РАЗМЕРНОЕ КВАНТОВАНИЕ В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 4-2), 1032-1036.
3. Ахмедов, Баходир Бахромович, Хошимов, Хусанбой Анваржон Угли, & Зокиров, Адхам Илхомжон Угли (2022). РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 4-2), 942-947.
4. Аббор Абдувоситович Юлдашев, Хусанбой Анваржон Ўгли Хошимов, & Бунёд Улуғбек Ўгли Омонов (2022). ОПТРОНЛАР ЯРАТИШНИНГ ХОСЛИКЛАРИ. *Scientific progress*, 3 (2), 827-832.
5. Шохидахон Кадыровна Якубова, Хусанбой Анваржон Угли Хошимов, & Гавхарой Косимовна Мирзаева (2022). ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ О МАССЕ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ. *Scientific progress*, 3 (2), 73-77.
6. Yakubova Sh., Nosirov N., Tulanov O. The basic equation of the molecular-kinetic theory of gases // *Scientific journal of the Fergana State University*. – 2018. – Т. 1. – №.1. – С.17-19.
7. Зайнолобидинова, С. М. (2018). Формирование эффекта аномального фотонапряжения поликристаллических структурах. *Интеграция наук*, (4), 38-41.
8. Зокиров, Адхам Илхомжон Угли, & Ташланова, Дилноза Муродиловна (2022). АФН-ПЛЕНКА КАК МИКРОФОТОБАТАРЕЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 4-2), 854-860.
9. Маматова, М. А., & Мансурова, Г. А. (2020). МЕТОД КР-ВОЗМУЩЕНИЙ. In *ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА* (pp. 14-18).
10. Ахмедов, Б. Б. (2020). МЕТОД КР-ВОЗМУЩЕНИЙ С УЧЕТОМ ВЫРОЖДЕНИЯ. In *Наука и современное общество: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 21-25).
11. Ахмедов, Б. Б. (2020). УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА ДЛЯ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ БЛОХА. In *Научный форум: технические и физико-математические науки* (pp. 20-25).